

ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ҶАВОНОН ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ МУҲИМИ ИЛМИ ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР

НЕЪМАТЗОДА ПАРВИЗ САТТОР

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной и профессиональной педагогики Худжандского государственного университета им. ак. Б. Гафурова, г. Худжанд, Республика Таджикистан

САИДЗОДА МИЖГОНА САИД

Преподаватель кафедры социальной и профессиональной педагогики Худжандского государственного университета им. ак. Б. Гафурова, Худжанд, Республика Таджикистан

Аннотатсия: Дар мақола масъалаҳои марбути ташаккули фарҳанги ахлоқи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олиии касбӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта аст. Дар заминаи таҳлили асарҳои илмиву таҳқиқотҳо муаллифон иброз медоранд, ки тавассути фарҳанги ахлоқи ташаккулёфта дараҷаи биниши иҷтимоӣ ва сифатҳои инсонгарой, ватандӯстӣ, ҷомеашиносӣ, дӯстӣ ва амсоли ин дар муҳассилин рушд назирӯфта, дар ҳамбастагӣ барои иҷрои фаъолияти минбаъдаи касбӣ мусоидат хоҳанд намуд.

Калидвожаҳо: фарҳанги ахлоқ, шахсияти донишҷӯ, рушд, муносибат, фарҳанги тафаккур, дараҷаи рафтори ахлоқӣ.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием нравственной культуры у студентов высших профессиональных учебных заведений. На основе анализа научных трудов и исследований авторы утверждают, что через сформированную нравственную культуру у студентов развивается уровень социального мировоззрения, развиваются качества гуманизма, патриотизма, социологии, дружбы и т. д., что в свою очередь будет способствовать их дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: нравственная культура, личность студента, развитие, отношение, культура мышления, уровень нравственного поведения

Abstract: The article examines issues related to the formation of moral culture among students of higher professional educational institutions. Based on the analysis of his scientific works and research, the author states that through the formed moral culture, the level of social vision and the qualities of humanism, patriotism, sociology, friendship, etc. are developed in students, which in turn will contribute to their further professional activities.

Keywords: moral culture, student personality, development, attitude, culture of thinking, level of moral behavior.

Зимни баррасии рушди ҳаматарафаи шахсият ҳамчун мақсади тарбияи ахлоқӣ кормандони донишгоҳҳои олиро зарур аст, ки дар бораи шахсияти донишҷӯ ҳамчун мақсаднокӣ ва омода намудани модели он тасаввурот дошта бошанд. Чунин тасаввурот барои идоракунии босамари тарбияи ахлоқӣ муҳим ба назар мерасад, ки дар он шахсияти донишҷӯ ҳамчун мақсад ва объекти таъсиррасонии ҳайати профессорону устодон, кафедра, садорати факулта ва ҳамчун субъекти рушди хусусӣ ва натиҷаи фаъолияти тарбиявии ҳайати омӯзгорон, нишон додани самаранокии он баромад мекунад. Дар нерӯи гуногунрангии вазифаҳои модели педагогӣ шахсияти донишҷӯ бояд бисёрсамта ва бисёрқабата ба назар расад.

Дар низоми тасаввурот дар бораи шахсияти донишҷӯ се самти муҳим ҷудо карда мешаванд: тасаввурот дар бораи он ҳамчун мақсадҳои раванди тарбия (модели ғоявӣ), ҳамчун воқеияти объекти мавҷудаи тарбия ва ҳамчун субъекти рушди хусусӣ. Омӯзгори мактаби олии дар фаъолияти худ ба модели ормонии шахсияти донишҷӯ ҳамчун мақсад така намуда раванди тарбияи ахлоқиро дар мувофиқат бо тасаввуроти худ дар бораи онҳо ва имкониятҳои

шахсиятро ҳамчун субъекти рушди хусусӣ така мекунад. Баробари расидан ба ин ё он натиҷаҳо дар тарбияи ахлоқӣ, раёсат, деканат, ҳайати профессорону устодони донишгоҳ маълумот дар бораи донишҷӯёни воқеиро ҳамчун объекти тарбия бо тасаввуроти дар моделҳо сабтшуда муқоиса намуда, онҳоро ба раванди таҳриру такмили тарбияи ахлоқӣ ворид мекунанд, ки дар натиҷа ба наздикшавӣ ба натиҷаҳои воқеӣ ба модели ормонӣ боис мешавад. Аз рӯи ин мувофиқатоварӣ дар бораи низоми самаранокии ҳамаи низоми корҳои тарбиявӣ натиҷагирӣ мешавад. Бо така ба тасаввурот дар бораи шахсият ҳамчун мақсад, субъекти раванди тарбия, мактаби олий дар ниҳоди донишҷӯён ҳисси худтарбиякуниро бедор менамояд.

Ҳангоми ба вучуд овардани концепсияи педагогии шахсияти донишҷӯ бояд тасаввурот дар бораи он ки донишҷӯ чигуна шахсияти донишҷӯ новобаста аз тааллуқоти иҷтимоии он фаъол бошад, дар ихтиёр қарор гирад. Вобаста ба ин тасаввуротҳо бояд як қатор хислатҳои интегративӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯ муқаррар карда шаванд. Ҳангоми тартиб додани тавсифнома ба ҳисоб гирифтани принципҳои муҳими гуногунрангӣ зарур аст: набояд дар шахсият гуногунрангӣ бисёр ба назар гирифта шавад, ончунонки на ҳама дар шахсияти худ дар раванди ташаккули он чи пешбинӣ мекунанд, амалӣ менамоянд. Набояд хеле кам ҳам ба нақша гирифта шавад, ончунонки бо ҳуқуқи таъсиррасонии сусти ва зоҳирӣ ба ин ё он самти таашқул, имкон дорад, ки шахсияти дорони камбудиро ба вучуд оварда шавад.

Ҳангоми ба вучуд овардани модели педагогӣ чудо намудани шумораи начандон зиёи тавсифоти шахсӣ, ки барои гузаронидани амалиёти мутаносиб зарур буда, ба тавсифи шахсияти донишҷӯ бо кӯмаки на танҳо хислатҳои сифатӣ, балки шуморавӣ имкон медиҳанд, зарур аст.

Дар шароити имрӯза чунин модели педагогии аз тарафи умум қабулшудаи шахсияти донишҷӯ ҳамчун мақсади тарбия ҳанӯз вучуд надорад, ҳарчанд кӯшишҳои ба вучуд овардани он ба мушоҳида мерасанд.

Таҳлили таҳқиқоти анҷомёфта аз тарафи олимони соҳаҳои педагогика ва раваншиносӣ, ки ба омӯзиши шахсият бахшида шудаанд, тақозои онро доранд, ки дар шахсияти донишҷӯ се зерсохторро ҳамчун мақсади раванди тарбия чудо намоем. Дар зер қадвали сохтори шахсияти донишҷӯ ҳамчун мақсади раванди тарбия оварда мешавад. (Нақшаи 1).

Дар чараёни таълим ва тарбияи донишҷӯи мактаби олий ба самтҳои мухталифи фарҳанги умуминсонӣ муносибат намуда, дар асоси дониш, таҷриба, маҳоратҳои андӯхта, усулҳои рафтори ахлоқии он самти шахсият, ҷаҳонбинии донишҷӯро ташаккул медиҳад ва ҷанбаҳои эҷодкоронаи ҳар як донишҷӯро муқаррар намуда, барои такмили он мусоидат менамояд. Дар таҷрибаи амалӣ ин равандҳо якбора ба вучуд намеоянд, балки онҳо аз рӯи моҳияти худ мухталиф буда, дорони сохтори ҳосаи педагогӣ намебошанд ва имкон дорад, ки мустақилона маҳдуд ва ҳамоҳанг карда шаванд. Масалан, донишҳои илмӣ дар соҳаи муайяни фарҳангро имкон дорад, ки дар донишҷӯён ҳамчун падидаи шахсии бидуни кӯмаки ягон дӯст ё рафиқи вай ба даст омада баррасӣ намоем.

Нақшаи №1. Сохтори шахсияти донишчӯ ҳамчун мақсади раванди тарбия.

Ба таври доимӣ баланд бардоштани дараҷаи фарҳанги насли наврас яке аз вазифаҳои муҳими Тоҷикистони соҳибистиклол мебошад. Санади муҳим дар ин бора эълон шудани соли 2010 ҳамчун соли маориф ва фарҳанги техникӣ ба шумор меравад. Дар баробари ин, тавачҷӯҳи хосаи давлат ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва мусоидат дар воридшавии ҷавонон ба равандҳои ҷаҳони муосир, аз ҷумла ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим тавассути технологияи навин пеш аз ҳама самтҳои муҳими тарбияи насли наврасро дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон бар асоси талаботи замони бозгӯӣ мекунад. Бо ин мақсад борҳо дар сӯҳбату мулоқотҳои хеш Ҷаноби Олӣ, Президенти мамлакат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумораи зиёди ҷавонони болаёқат навҳои махсусу замонавии компютеру планшет, роёнаҳои борвар ва китобҳои электронӣ тақдир намуданд, ки то фарҳанги техникӣ ва ҳам маърифатии ҷавонони мо боло биравад.

Дараҷаи баланди фарҳанги ахлоқӣ талаботи объективии тамаддуни муосир аз ҳар як аъзои ҷомеа ба шумор меравад.

Дар адабиёти илмии педагогӣ мафҳуми «фарҳанг» бештар дар шакли ибораҳои «фарҳанги тафаккур», «фарҳанги меҳнат», «фарҳанги ҷисмонӣ», «фарҳанги рафтор», «фарҳанги маишӣ донишчӯ» ва амсоли ин мавриди истифода қарор доранд. Дар ин ҳолат фарҳанг асосан ҳамчун маҷмӯи дониш, маҳорат ва истеъдодҳои фаҳмида мешавад, ки бояд хонандагон ва донишчӯён бо онҳо дар ин ё он соҳа мусаллаҳ шаванд. Бештар аз ин дар дидактика кӯшишҳои тавсифи мундариҷа ва раванди маориф ҳамчун фарҳанги ҷамъиятӣ ба мушоҳида мерасад. (И.Лернер). Дар назарияи тарбия мурочиат ба фарҳанг ҳамчун яке аз вазифаҳои ҷомеаи толибилмон фаҳмида мешавад. (А.Т.Куракин [5], Л.И.Новикова [8], И.С.Марьенко [7]). Баробари ин, дар адабиёти фалсафӣ самте мавҷуд аст, ки фарҳанги ҷамъиятиро аз мақоми «инсон дар ҷаҳон» муаррифӣ мекунад, ки меҳодад онро ба «ҷаҳони инсонӣ» дар ҷаҳони ҳуди инсон табдил диҳад. (К.А.Абульханова - Славская [1], Т.Н.Гумницкий [2] ва диг.). Чунин нигариш ба фарҳанг тақозои онро дорад, ки дар он меъриҳои рушди ҳуди инсон дида шавад.

Дар фарҳанги иҷтимоӣ аҳли фалсафа се соҳаи мустақилро ҷудо намудаанд: моддӣ, маънавӣ, иҷтимоӣ - меъриӣ ё ахлоқӣ. Дар ин ҳолат зери мафҳуми фарҳанги моддӣ маҷмӯи арзишҳои моддӣ офаридаи инсон (техникаи мухталифи маишӣ, либос, хона ва ғ.) ва ин ё он шаклҳои рафтори ғайримеъриӣ одамон фаҳмида мешавад, ки истифода аз онҳо ҳамчун арзиш тавсиф мешавад. Фарҳанги маънавӣ ё ақлонӣ бо маърифат ва таҷассуми фикрии одамон аз

муҳити табиӣ ва иҷтимоии онҳоро ихотакунанда дар илм ва санъат фаҳмида мешавад. Фарҳанги ахлоқӣ, аз онро ба маънии васеъ тавсиф намоем, дорои вазифаи махсуси ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ (иктисодӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва ғ.) ва моддии инсон дар шаклҳои гуногуни рафтори иҷтимоӣ - асоснокшуда ва меросӣ ба шумор меравад.

Вобаста ба ин, он чӣ моро бештар ба сӯи худ мекашад, муаммои фарҳанги ахлоқӣ мебошад, ки таҳлили амиқи ин самти фарҳанг барои фаҳмиши дурусти он зарур аст.

Фаҳмиши рушди муътадил ва ҳамаҷонибаи инсон дар тадқиқоти фалсафӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ, равоншиносӣ аз ҷониби донишмандони зиёди ватаниву хориҷӣ дар самтҳои мухталиф ҷараён гирифтааст. Дараҷаи коркарднокии муаммои мазкур дар тадқиқоти Л.Н.Коган “Мақсад ва маънии ҳаёт” (бо забони русӣ) таҷассум ёфтааст, ки дар он ба таври муфассал мафҳумҳои рушди ҳамаҷонибӣ, мақсаднок, маҷмӯӣ ва муътадили шахсияти инсон инъикос ёфтаанд. [4].

Дар тадқиқоти олимони соҳаи фалсафа (Л.Н.Коган [4], А.Ф.Лосев [6], Ю.М.Смоленцов [9], В.Н.Шердаков [11], А.К.Уледов [10]) муаммои муносибгардонии шахсияти инсон ҷойгоҳи хосаеро касб намудааст. Ҳамин тавр, А.Ф.Лосев ва В.П.Шестаков бар ин ақида ҳастанд, ки барои «худи мутобиқати рақобатноки ҳамагуна зиддиятҳо хос мебошанд ва ин мутобиқгардонии ҳақиқӣ ба шумор меравад» [11]. Наздик ба муаммои ғояи шахсият ин муҳаққиқ оғох мекунад, ки набояд муаммои шахсияти мутобиқгардонидашударо берун аз зиддиятҳо баррасӣ намуд. Ин ҳолатро Л.Н.Коган, низ дастгирӣ намуда, навиштааст: «Шахсияти мутобиқ гардонидашуда - ба маънои фарди аз зиддиятҳо маҳрумнашуда фаҳмида мешавад: мавҷудияти чунин фард аслан имконнопазир аст. Зиддияти мантиқӣ ва ҳиссӣ, иҷтимоӣ ва биологӣ, назарӣ ва амалӣ, ҷисмонӣ ва маънавӣ ҳамеша хоси шахсият аст.» [4]. Назарияи мутобиқгардонӣ зиддияти ҳамаҷониба, мақсаднок ва пора-пора шудан, маҷмӯӣ ва маҳдудиятро аз миён мебардорад.

Ба андешаи мо, ғояи пешниҳодшудаи ҷолиби тавачҷӯх баррасии муаммои рушди мутаносиби шахсияти тавассути мутобиқгардонии дараҷаи рушди шахсият тавассути рушди фарҳангии ба даст овардаи инсоният ба шумор меравад. Равиши мазкур имкон медиҳад, ки ғояи ахлоқии рушди мутаносиби шахсият аз орзуву ормон ба воқеият табдил дода шавад.

А.Н.Уледов қайд мекунад, ки фарҳанг ин сифати муназзами ҷомеа ба шумор меравад» [10]. Аз ин рӯ, вай ба мушаххасгардонӣ ниёзманд мебошад. Бо ин ҳама даст кашидан аз ин мафҳуми рушди шахсият чун ғоя ва арзиши ахлоқӣ имконнопазир аст, зеро: бевосита инсон чун одам дар ҷомеа маҳз фарҳангро таъмин мекунад. Барои он ки фарҳанг ҳамчун “сифати бонизом” барои таҷрибаи ахлоқ фаҳмида шавад, ҷудо намудани маҷмӯи намудҳои фарҳанг муҳим аст, ки касби онҳо барои рушди на қисман балки мутаносиби шахсияти инсон мусоидат мекунад.

Баррасии муаммои ғояи рушди мутаносиби шахсият берун аз фарҳанги ахлоқии шахсият ғайриимкон аст. Ин ба он вобаста аст, ки фаъолияти ахлоқӣ бо ҳамаи дигар намудҳои фаъолияти инсон пайванд дорад ва ҳатто гоҳо аз онҳо бештар нуфуз касб менамояд. Аммо фарҳанги ахлоқӣ унсури ҳатмӣ ва зарурии ҳама намуди фаъолият ба шумор меравад. Дар ин ҳолат фарҳанги ахлоқӣ вазифаҳои бисёреро аз риояи меъёрҳои ахлоқӣ то маърифати моҳияти ҳаёт ба иҷро мерасонад. Мундариҷаи ахлоқӣ ба таври ҳатмӣ дар ҳамаи маҷмӯи намудҳои мушаххаси фарҳанг, ки рушди мутаносиби шахсиятро таъмин мекунад, ширкат мекунад. Дар ин ҳолат фарҳанги ахлоқӣ узви марказӣ дар мутобиқгардонии шахсият хидмат мекунад.

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ, ки азнавсозии инқилобии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсон оғоз мегарданд, муаммои ба вучуд овардани фарҳанги ахлоқии шахсият мавқеи меҳварӣ касб мекунад.

Фаъолгардонии омили инсонӣ бидуни ба амал баровардани ин ё он қудрати ахлоқ, ки дар моҳияти фарҳангии ахлоқи умумиинсонӣ таҷассум ёфтааст, имконнопазир буда, ба рушди ҳамаҷониба ва мутобиқгардонидашудаи шахсият равона шудааст. Ин омил танҳо ба як дурнамои ҷудоғона муносибат дорад, балки муаммои фаъолгардонии инсон талаб мекунад, ки ба он тавсифи мушаххаси амалӣ дода шавад. Самти арзиши ахлоқи умумиинсонӣ мумкин аст,

ки тавассути категорияҳои фарҳанги ахлоқӣ тафсир карда шавад.

Мафҳуми «фарҳанги ахлоқӣ»-ро мо ба сифати нишондиҳандаҳои ҳамбастагии инфиродӣ истифода мебарем, ки дастовардҳои амалии дараҷаи моҳияти инсониро инъикос намуда, ҳамаи намудҳои баҳамтаъсиррасонии иҷтимоиро фаро мегирад. Ба ибораи дигар тавассути фарҳанги ахлоқии шахсият дараҷаи биниши иҷтимоии ӯ, сифатҳои амалан ба даст овардаи инсонгарой, ватандӯстӣ, ҷомеашиносӣ, дӯстӣ ва амсоли ин инъикос пайдо мекунад. Дар чунин ҳолат ин мафҳум имконият медиҳад, ки тасаввуроти зарурӣ ба воқеияти рафтор барои омӯзиши интиқол дода шавад. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ахлоқнокии шахсият асоси муҳим барои шароит ва пешбиниҳои дастовардҳои ӯ дар намудҳои мухталифи фаъолияти меҳнатӣ, таълимӣ, илмӣ, варзишӣ ва ғайра маҳсуб мешавад. Маҳз, фарҳанги ахлоқӣ омили муҳим ва нишондиҳандаи муфид барои иҷрои ин ё он вазифаи касбӣ ба шумор меравад. Вобаста ба ин аст, ки дар ниҳодҳои мухталиф ҳуҷҷате ба номи кодекси ахлоқи касбӣ, аз ҷумла кодекси ахлоқи журналист, кодекси ахлоқи омӯзгор ва амсоли ин қабул ва мавриди амал қарор мегирад, ки ахлоқи касбии кормандони соҳаро ба низом медароварад.

Вобаста ба ин, соҳаи фаъолияти касбӣ вучуд дорад, ки аз фард дараҷаи баланди ахлоқӣ ва фарҳанги камолот, дараҷаи сифатҳои инсогароиро талаб мекунад. Ин пеш аз ҳама ба касбҳои чун омӯзгор, табиб, ҳуқуқшинос марбут аст. Воситаҳои суннатӣ, ки барои таъмини дараҷаи мувофиқи ахлоқ ва фаъолияти касбӣ равона шудаанд, кодекси ахлоқи касбӣ ба шумор мераванд.

Чунонки натиҷаҳои тадқиқоти мо нишон медиҳанд, дараҷаи баланди фарҳанги ахлоқии муаллимони мактабҳо ва ҳаياتи омӯзгорони он ба ҳалли муваффақонаи вазифаҳои касбӣ мусоидат мекунад. Ба ин натиҷаҳои санҷиши гузаронидашуда миёни мактаббачагон ва донишҷӯён гувоҳӣ медиҳад. Ба саволи «Қадам сифатҳои омӯзгорони худро Шумо истиқбол мекунед?» чунин ҷавобҳо доданд: зуҳури сифат ва фарҳанги ахлоқӣ, бо ҷавонон забон ёфтанд -48%, дигарон - 35%.

Аз ҷавобҳои хонандагон ва ҷавонон бармеояд, ки омодагии касбии омӯзгорон бояд масъалаи ба вучуд овардани фарҳанги ахлоқиро дар онҳо таъмин намояд.

Барои таъмини ахлоқ дар фаъолияти касбӣ - меҳнатӣ дақиқ намудани ду лаҳзаи дигар зарур аст.

Нахуст, дар ахлоқи умумиинсонӣ бояд фарҳанги ахлоқии шахсият ҳамчун шароити муҳми барои афзалияти касбӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолият баррасӣ карда шавад.

Дувум, талаботи ахлоқӣ, ки дар кодексҳои ахлоқи касбӣ пешниҳод шудаанд, воситаҳои таъмини татбиқи онҳо дар таҷрибаи ахлоқӣ ниёз доранд. Дар ин ҳолат сухан дар бораи интиҳоб, ҳаракат, ҷобачогузорӣ ва назорат аз болои фаъолияти касбии фардҳо бо баҳисобгирии фарҳанги ахлоқӣ ҳамчун меҳвари афзалияти касбӣ меравад.

Дараҷаи ахлоқӣ - фарҳангии фаъолияти касбӣ дар асоси талабот ва пешниҳодоти иҷтимоӣ дар ҷараёни азхудкунӣ ва татбиқи таҷрибаи амалии меъёрҳои ахлоқии рафтор шакл гирифта, ба фаъолнокии ахлоқӣ - касбӣ табдил меёбад.

Меъёрҳои ахлоқии ифродии фаъолият ва намунаҳои рафтор дараҷаи рафтори ахлоқиро ба вучуд меоваранд, ки аз ҳисоби принципҳои таъсиррасонанда, намунаҳои ахлоқӣ - фарҳангии рафтор дар раванди муошират ба вучуд оварда, дар фаъолнокии воқеии муҳаррик татбиқи амалӣ касб мекунанд.

Бо дақиқ намудани фардиятҳо дар соҳаи фарҳанги ахлоқӣ кушодани моҳият ва мундариҷаи ҳолати касбии ахлоқӣ - фарҳангии шахсият, ки дар худ диалектикаи ҳамаи сифатҳои ахлоқӣ, аз ҷумла фарҳангӣ - ахлоқиро таҷассум мекунад, зарур аст.

АДАБИЁТ:

1. Абульханова - Славская К.А. О субъекте человеческой деятельности. -М., 1973.
2. Гумницкий Г.Н. Нравственный поступок и его оценка. - М., 1984.
3. Ковалев А.Г. Психология личности. - М., 1977.
4. Коган Л.М. Цель и смысл жизни. - М., 1984.
5. Куракин А.Т. Школьный коллектив как социально - педагогическая система. В кн.: Вопросы воспитания: системный подход. - М, 1981.
6. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетической категории. - М., 1975.
7. Марьенко И.С. Основы процесса нравственного воспитания школьников: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1980. - 183 с.
8. Новикова Л.И. Воспитательная система как педагогическая категория. // Гуманизация образования. - 1995, №2.
9. Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы. Диалектика взаимодействия. - М., 1989.-200 с.
10. Уледов А.К. Духовная жизнь общества. - М., 1980.
11. Шердаков В.Н. Иллюзия добра: Моральные ценности и религиозная вера. - М., 1982.